
PANORAMA ENTRE 2009 E 2018: UM LEVANTAMENTO DE TRABALHOS QUE INVESTIGAM AS RELAÇÕES CTS NO CONTEXTO DO ENEM

Ciências Humanas, Edição 121 ABR/23 / 05/04/2023

PANORAMA BETWEEN 2009 AND 2018: A SURVEY OF WORKS THAT INVESTIGATE CTS RELATIONSHIPS IN THE CONTEXT OF THE ENEM

PANORAMA ENTRE 2009 Y 2018: UN RELEVAMIENTO DE OBRAS QUE INVESTIGAN LAS RELACIONES CTS EN EL CONTEXTO DEL ENEM

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7803869

Alexandre Neves Franco¹

Cleuza Suzana Araujo²

Marta Maria Pontin Darsie³

RESUMO

Estudos de natureza sistemática e descritiva como panoramas ou mesmo estado da arte, são cada vez mais imprescindíveis atualmente, haja vista o volume de informações cada vez maiores nos dias de hoje, sobretudo na Educação. Esse trabalho refere-se a um estudo bibliográfico tendo como base de dados o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC); o Banco de Dissertações e Teses da Capes (BDTs) e as teses produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Rede Amazônica de

Educação em Ciências e Matemática (REAMEC). Tem como objetivo identificar a produção acadêmica no Brasil no período de 2009 a 2018, no que se refere ao Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), assim como trabalhos que possam ter certa proximidade entre Enem e os pressupostos CTS, associado ao Ensino de Ciências e Matemática. Notamos que na última década, a produção acadêmica em Educação relacionada a temas como Enem e CTS são ainda muito tímidos, principalmente se considerarmos ambos os temas simultaneamente.

Palavras- chave: Educação; Estado da arte; Panorama

ABSTRACT

Studies of systematic and descriptive nature, such as panoramas or even state-of-the-art research, are getting more and more essential today due to the imminent growth of the volume of information, especially in Education. A bibliographical research was carried out in the repository of the National Research Meeting in Science Education (ENPEC); the Capes Dissertations and Theses Bank (BDTs), and the theses produced by the Graduate Program in Science and Mathematics Education, Amazonian Science and Mathematics Education Network (REAMEC). It aimed to identify academic production in Brazil from 2009 to 2018 regarding the National High School Examination (ENEM), as well as works that may have a certain similarity to Enem and the Science, Technology and Society (CTS) approach with a cut for the teaching of Science and Mathematics. The results demonstrate that academic production in Education has increased considerably in the last decade, but when it comes to topics such as Enem and CTS, they are still very timid, especially if we consider both themes in the same work.

Keywords: Education; State of the art; Panorama

RESUMEN

Los estudios de carácter sistemático y descriptivo como los panoramas o incluso estados del arte, en la actualidad se hacen cada vez más imprescindibles dado el alto volumen de información vigente, especialmente en educación. En este

trabajo se referencia un estudio bibliográfico sobre las bases del encuentro nacional de investigación en educación científica (ENPEC), el banco de disertaciones y tesis de la Capes (BDT), las tesis del Programa de Posgrado en Educación Científica y Matemática y en la documentación de la Red Amazónica de Educación Científica y Matemática REAMEC. El objetivo es identificar la producción académica en Brasil entre 2009 y 2018, en relación al Examen Nacional de Educación Media (ENEM), así como de trabajos con cierta proximidad entre los supuestos Enem y Ciencia Tecnología y Sociedad (CTS) en asocio a la educación científica y matemáticas. Observamos que la producción académica en la educación en la última década, temas como ENEM y CTS son todavía incipientes, principalmente si son considerados en un mismo trabajo.

Palabras- clave: Educación; Estado del arte; Panorama

1. INTRODUÇÃO

Os estudos sobre Educação ganham cada vez mais destaque no cenário da pesquisa científica em todo o mundo, sobretudo no Brasil. Isso se deve à grande complexidade que o ensino de hoje exige. Cada vez mais variáveis são conhecidas por suas influências em interferir no processo de ensino\aprendizagem, dificultando ainda mais a apresentação de soluções que possam contribuir na melhoria da Educação. Tudo isso, leva a um aumento no número de produções científicas na tentativa de buscar respostas que possam satisfazer as inúmeras indagações em torno do tema. O crescimento do número de programas de pós-graduação, principalmente aqueles voltados à Educação, das licenciaturas recém-criadas pelos Institutos Federais, e dos encontros de pesquisadores em diversas áreas, também contribuem significativamente para essa expansão.

Para Delizoicov, Slongo e Lorenzetti (2013, p. 460),

Trabalhos na área da Educação em ciências no Brasil têm crescido de modo relevante, em especial na última década, permitindo que sejam sintetizadas, explicitadas e analisadas

as características do que já foi produzido, especialmente quando se leva em conta focos e recortes temporais específicos.

Para sistematizar e organizar esse crescimento na produção científica, faz-se necessário conhecer de forma mais descritiva e qualitativa o que já foi feito sobre um determinado assunto em certo intervalo de tempo, o que é chamado de estado da arte ou do conhecimento. Romanowski e Ens (2006), atribuem o estado da arte, aos estudos feitos a partir de uma sistematização de dados, não restringindo a apenas um setor de publicações, como banco de dissertações e teses, mas que envolva também congressos, periódicos etc.

Estudos dessa natureza são importantes e primordiais para que outros pesquisadores e estudiosos interessados no mesmo tema, possam se guiar em novas investigações, atualizando continuamente as informações que são imprescindíveis para a melhoria da qualidade da pesquisa científica, como tendências, lacunas, resultados etc.

Para Romanowski e Ens (2006, p. 39),

Esses estudos são justificados por possibilitarem uma visão geral do que vem sendo produzido na área e uma ordenação que permite aos interessados perceberem a evolução das pesquisas na área, bem como suas características e foco, além de identificar as lacunas ainda existentes.

Assim, segundo Teixeira e Migid Neto (2006, p. 266), esse estado, refere-se:

A pesquisas dedicadas a investigar um conjunto específico de pesquisas, que pode ser, por exemplo, uma área (Educação; Ensino de Ciências), um tema de interesse e relevância como (fracasso escolar; livro didático etc.), ou ainda, um campo específico de estudo como ensino de Biologia; formação de professores etc.

Em um desses campos, encontram-se as avaliações em larga escala como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que surge como uma nova proposta para democratizar o acesso ao ensino superior, diminuindo as desigualdades sociais e favorecendo a mobilidade acadêmica (ANDRIOLA, 2011; SILVEIRA; BARBOSA; SILVA, 2015), além de servir de instrumento de avaliação da qualidade da Educação no Brasil (BRASIL, 2002). A partir de 2009, o Exame sofre grandes mudanças em sua estrutura com a portaria nº 109, de 27 de maio (BRASIL, 2010) e assume de vez o seu protagonismo como programa de acesso ao ensino superior e aos programas de políticas públicas do Brasil, passando a se chamar de “novo Enem” apresentando segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), os seguintes objetivos:

Art. 2o – Constituem objetivos do Enem:

I – Oferecer uma referência para que cada cidadão possa proceder à sua autoavaliação com vistas às suas escolhas futuras, tanto em relação ao mundo do trabalho quanto em relação à continuidade de estudos;

II – Estruturar uma avaliação ao final da Educação básica que sirva como modalidade alternativa ou complementar aos processos de seleção nos diferentes setores do mundo do trabalho;

III – estruturar uma avaliação ao final da Educação básica que sirva como modalidade alternativa ou complementar

aos exames de acesso aos cursos profissionalizantes, pós-médios e à Educação Superior;

IV – Possibilitar a participação e criar condições de acesso a programas governamentais;

V – Promover a certificação de jovens e adultos no nível de conclusão do ensino médio;

VI – Promover avaliação do desempenho acadêmico das escolas de ensino médio, de forma que cada unidade escolar receba o resultado global;

VII – promover avaliação do desempenho acadêmico dos estudantes ingressantes nas Instituições de Educação Superior; (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, o Enem se apresenta mais alinhado a subsidiar contribuições a favor de um ensino menos mecanicista e mais construtivista, preocupado em despertar no educando, um senso crítico/reflexivo voltado aos problemas sociais e ambientais que afligem cada vez mais a sociedade. Nessa linha de pensamento, podemos citar Gomes e Borges (2009, p. 81), ao defenderem que o “Enem pode ser caracterizado como uma avaliação construtivista” e Malusá, Ordones e Ribeiro (2014, p. 364), quando dizem que a prova do Enem “é interdisciplinar e contextualizada, e dessa forma, coloca o aluno diante de situações-problema que cobra não só os conceitos, mas habilidades em aplicá-los”. Essa forma de ensino, menos positivista, levando o aluno a pensar e propor soluções, se aproxima da visão Piagetiana, confirmado também no relatório pedagógico do Inep (BRASIL, 2002).

Aliado a esse discurso, está a Educação voltada para Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS), cujos pressupostos demonstram um certo alinhamento com a Matriz de Referência do Enem da área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (MR-Enem/CNT), sobretudo quando se trata da interdisciplinaridade e contextualização, fato observado também por Sobrinho e Santos (2014),

quando afirmam que esses elementos se encontram no movimento CTS. Ferreira (2011), em seu trabalho, afirma ter encontrado semelhanças pedagógicas entre o Enem e as abordagens CTS em relação ao tratamento dado ao aluno, ao ensino e ao professor. O mesmo autor vem dizer:

Nesse sentido as potencialidades apresentadas pela matriz pedagógica do ENEM se articulam teoricamente com os pressupostos de uma Educação CTS visto que esta perspectiva pretende proporcionar ao ensino, em especial ao ensino de ciências, uma abordagem mais motivadora e mais próxima da realidade dos alunos de modo a se integrar com suas vidas e auxiliá-los na reflexão e na intervenção dos acontecimentos (FERREIRA, 2011, p. 36, 37).

Ademais, ambas as temáticas defendem um ensino baseado em competências e habilidades (BRASIL, 2014; SANTOS, 2014; MESSINA, 2016; FERNANDES, 2016). Além disso, há uma tendência que as avaliações em sala de aula, assim como aquelas em larga escala como o Enem, possuam em seus itens elementos de uma Educação CTS (NETO et al., 2011). Embora exista convergência entre os pressupostos da Educação CTS e a MR do novo Enem, estudos como o de Neto et al. (2011), destaca a necessidade de aprimoramento entre os objetivos gerais dos estudos CTS com os Parâmetros Nacionais do Ensino Médio (PCNEM) e o Novo Enem. Assim, dizem-nos os autores a esse respeito:

Concluem que as provas do Enem de 2009 e 2010, apresentam a existência de compromissos com pressupostos de um currículo com ênfase CTS, todavia, apesar da Matriz de Referência do Novo Enem apresentar aspectos de CTS em suas competências, a prova trabalha estes aspectos apenas em algumas questões, apresentando

por vez pouca contextualização e baixa proximidade com o enfoque CTS (NETO et al., 2011, p. 11).

O que podemos observar é que apesar de documentos oficiais como as Orientações Curriculares para o Ensino Médio (OCNEM), enfatizar a respeito dos estudos CTS (BRASIL, 2006), a sua abordagem nas salas de aula ainda ocorre de forma tímida (FERNANDES, 2016), e até de forma equivocada (AULER, 2002; AULER; DELIZOICOV, 2006), o que na visão de Fernandes (2016), pode ter relação com a formação. Considerando o alerta dado pelos autores supracitados, fica mais fácil de compreender a dificuldade de aproximar as temáticas CTS e Enem, mesmo o Exame se apresentando como forte aliado para mudar essa realidade, uma vez que o Exame se tornou o grande foco dos estudantes, das escolas e professores.

Dessa forma, esse estudo teve como objetivo buscar identificar no Brasil no período de 2009 a 2018, trabalhos que possam apresentar a temática Enem e CTS, principalmente de forma concomitante, associado ao Ensino de Ciências e Matemática, tendo como base de dados o Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências (ENPEC); o Banco de Dissertações e Teses da Capes (BDTs), e as teses produzidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM), Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática (REAMEC).

2. MATERIAL E MÉTODOS

O levantamento das informações que se constitui nesse estudo, iniciou-se em 2009 por ter ocorrido nesse ano a mais importante e significativa mudança realizada pelo Inep no Enem, ficando conhecido como “novo Enem”.

O Enpec é um evento científico, promovido pela Associação Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências (ABRAPEC), criada em 1997 e que vem sendo cada vez mais usado por pesquisadores para disseminarem suas pesquisas e tornando assim, um importante sítio na contribuição para a

socialização da pesquisa realizada na área da Educação em Ciências (DELIZOICOV; SLONGO; LORENZETTI, 2013).

Para o levantamento dos dados considerou-se a presença do acrônimo “Enem” no título e/ou nas palavras chaves contidas nos trabalhos presentes nas atas dos últimos cinco eventos, ou seja, de 2009 a 2017 (até o fechamento deste trabalho, 2019 ainda não estava disponível). Após a identificação dos trabalhos, prosseguiu-se com a leitura do resumo para confirmar que o trabalho estava relacionado realmente com o Exame Nacional do Ensino Médio e não com outro acrônimo. Houve o cuidado de apresentar o ano, o local, o total geral dos trabalhos e o total relativos das produções que tivessem relação com o Enem. Trabalhos que apresentaram o tema “Enem”, mas que não tiveram relação com o Exame Nacional do Ensino Médio ou que apenas citavam o exame, foram desconsiderados.

A mesma metodologia foi adotada para o acrônimo “CTS” por entendermos não só a importância dessa área de investigação para o ensino, especialmente o de Ciências, mas também a possível proximidade que possa existir entre os dois temas (Enem e CTS). Entretanto, a partir de 2011 (VIII Enpec), o evento passou a apresentar os trabalhos por linhas de pesquisa, dentre as quais, uma com CTS, o que facilitou a busca dos trabalhos com essa temática.

Em relação ao BDTs, a escolha se deu em função de sua importância na produção científica nacional, já que boa parte da produção brasileira relevante provém dos programas de mestrado e doutorado, os quais encontram-se depositados nesse banco de dados. Pensamento corroborado por Megid Neto (1999), e Teixeira (2008), quando dizem que a produção do BDTs é significativo indicador daquilo que as instituições realizam enquanto pesquisa, particularmente nas áreas de Educação e Ensino de Ciências. Para a busca dos trabalhos, foi utilizado a plataforma da própria Capes com os termos “enem” e “exame nacional do ensino médio” de forma simplificada e por extenso. Em seguida, aplicou-se os filtros da própria Capes: *multidisciplinar* (grande área); *ensino de ciências e matemática e ensino* (área do conhecimento); e *ensino* (área de avaliação).

Foram investigadas as teses que apresentaram o termo de busca no título e/ou nas palavras chaves, assim como no resumo. Aqueles trabalhos que apresentaram o termo de busca com outro sentido que não fosse o Exame Nacional do Ensino Médio ou que não tivessem relação direta com o exame, apenas citando-o, foram descartados. No levantamento, foi dado destaque aos trabalhos que apresentaram simultaneamente as temáticas Enem e CTS.

No que se refere às teses produzidas pela Reamec, o levantamento ocorreu através do catálogo de dissertações e teses da Capes por meio do termo de busca: “formação de professores”. Em seguida, aplicou-se os filtros: *multidisciplinar* (grande área); *ensino de Ciências e Matemática* (área do conhecimento); *educação em Ciências e Matemática* (área de concentração); *educação em Ciência e Matemática UFMT – UFPA – UEA* (programa). De posse das teses, utilizou-se os acrônimos “enem” e “cts” de forma separada para contabilizar as teses que apresentassem qualquer um desses acrônimos no título ou nas palavras chaves ou no resumo. As teses foram organizadas de forma a demonstrar a linha de pesquisa do programa, o tipo de formação de professores (inicial, continuada, ambas ou indefinida), e a relação ou não com o Enem e/ou CTS.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No período entre 2009 e 2017, foram encontradas nas atas do Enpec, um total de 6587 trabalhos completos (comunicações orais), o que pode ser considerado uma produção significativa no cenário nacional, tornando um dos mais importantes eventos de divulgação científica na área de Ensino de Ciências. Essa produção demonstra um crescimento vigoroso da produção quando comparada com a década anterior, onde o quantitativo ficou em torno de 800 trabalhos segundo Delizoicov, Slongo e Lorenzetti (2013). Nesse mesmo estudo, os autores (p. 463), demonstram dizendo:

A ocorrência sistemática do ENPEC desde 1997, com volume crescente de trabalhos inscritos e apresentados, foi

considerada uma importante manifestação da consolidação da área de pesquisa em Educação em ciências, além de evidenciar que o evento se tornou lócus de intensa disseminação multidisciplinar da produção acadêmica que vem sendo realizada no Brasil pela comunidade científica da área.

Do total das produções encontradas nesse estudo, 390, ou seja, 5,92% correspondem à CTS, e apenas 51 trabalhos (0,77%), correspondem a estudos sobre o Enem. Essa diferença entre trabalhos voltados para o Enem e aqueles voltados para CTS, pode ser porque a partir do VIII Enpec (2011), o evento passou a inserir uma linha temática específica para CTS – “*Alfabetização científica e tecnológica, abordagem CTS e ensino de ciências*”, o que provavelmente contribuiu para o crescimento das produções com essa temática. Ainda assim, isso evidencia a existência de uma certa carência em pesquisas relacionadas ao campo CTS, principalmente aquelas voltadas ao Enem (Tabela 1).

Tabela 1 – Trabalhos apresentados no Enpec (2009 – 2017) com relação ao CTS e ao Enem.

Encontro	Ano	Local	Sobre CTS	Total	Sobre Enem	Total
VII Enpec	2009	Florianópolis	22 (3,04 %)	723	2 (0,27 %)	723
VIII Enpec	2011	Campinas	105 (8,50 %)	1235	16 (1,29 %)	1235
IX Enpec	2013	Águas de Lindóia	79 (5,17 %)	1526	10 (0,65 %)	1526
X Enpec	2015	Águas de Lindóia	71 (4,01 %)	1768	14 (0,79 %)	1768
XI Enpec	2017	Florianópolis	113 (8,46 %)	1335	9 (0,67 %)	1335
2009 – 2017		Total Geral	390 (5,92%)	6587	51 (0,77 %)	6587

Fonte: Enpec. Organizado pelos autores

Ademais, ao relacionar os trabalhos com ambas as temáticas (CTS e Enem), fica ainda mais evidente essa lacuna, já que foram encontrados apenas 3 produções (dois artigos e um pôster), todos no ano de 2011 (Quadro 1).

Quadro 1 – Trabalhos que relacionam de alguma forma o Enem a uma abordagem CTS.

Autor (es)	Título	Trabalho	Ano	IES
Fátima Suely, Cunha; José Pedro Simas Filho; Suzani Cassiani	As condições de produção da leitura do Enem e as possibilidades pedagógicas no ensino médio	artigo	2011	UFSC
Ricieri Andrella Neto; Diomar Caríssimo Selli Deconto; Fernanda Ostermann	As relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade veiculadas pelo Novo ENEM	artigo	2011	UFRGS
Elisangela Matias Miranda; Alini Roberta Alves; Maria Luiza Machado Menten; Denise de Freitas; Vânia Gomes Zuin; Alice Pierson	ENEM 2009: articulações entre CTS, interdisciplinaridade e contextualização evidenciadas nas questões das Ciências da Natureza	Painel	2011	UFSCAR

Fonte: Enpec. Organizado pelos autores.

Em relação às dissertações e teses depositadas na Capes no período entre 2009 e 2018, foram encontradas um total de 103 trabalhos que tratava de alguma

forma o “Enem”, sendo 93 deles correspondentes a dissertações de mestrado e 10 teses de doutorado, os quais foram organizados em categorias conforme a Tabela 2.

Tabela 2 – Distribuição das 103 DTs da Capes (2009 – 2018) focando nos acrônimos “enem” e “exame nacional do ensino médio”.

Ano	Nível	Associado ao Ensino						Relação	IES
		Bio	Qui	Fis	Mat	Cie	Out	CTS (*)	
2009	Mest.				3				UNIVATES (1); UNICSUL (1); PUCSP (1);
	Dout.								
2010	Mest.				1		2		USS (1); UNICAMP (2);
	Dout.								
2011	Mest.	1	1		6	1	1		UNIGRANRIO (1); UFSC (1); UFMS (2); UNICSUL (1); UFSCar (1); UFRJ (1); UFPE (1); UFC (1); UNICAMP (1);
	Dout.								
2012	Mest.	1	1	2	3	1			PUCMG (1); CEFETRJ (1); UFPR (1); ULBRA (1); PUCMG (2); UFC (1); UNIGRANRIO (1);
	Dout.								
2013	Mest.	1	3	4; 1*	5		1	1	UFRPE (1); ULBRA (3); UFRJ (2); UEM (1); UFC (2); UFRG (1); PUCMG (3); UFAL (1); UFSC (1); UnB (1);
	Dout.		1						
2014	Mest.			1	4	1	1		UFS (1); UFRJ (1); UNICamp (1); UNICSUL (1); UFMS (1); PUCMG (1); UFN (1);
	Dout.								
2015	Mest.	1	2	1	3	2	1		UNICamp (2); UFAL (1); UFRGS (1); UNIAN (1); UTFPR (1); UFRJ (2); UFC (1) ULBRA (1); USP (1);
	Dout.				1				
2016	Mest.		2	2	2	3	2		UFMS (1); UFRPE (1); PUCRS (1); UTFPR (1); UNICamp (3); UFPA (1); UNESP (1); IFSP (1); UFRGS (1); CEFET-RS (1); UFS (1); UFMS (1);
	Dout.		1*		2			1	
2017	Mest.	4	1	2	3; 1*	2	1	1	PUCMG (3); UNICamp (2); UFBA (1); IFSP (3); UFPel (1); UEPB (2); UFAL (1); UnB (1); ULBRA (1); UFABC (1); IFG (1);
	Dout.	1					2		
2018	Mest.	2	1	1	2	2	3		UCS (1); UEPB (3); IFSP (1); UFABC (1); USP (2); UFN (1); UFAL (1); UEG (1); UNIAN (2);
	Dout.				2				
Total (103)	Mest.	10	11	14	33	13	12	2	Públicas (72); Privadas (31); Mest. (93);
	Dout.	1	2	0	5	0	2	1	Dout. (10);

Fonte: BDTs. Organizado pelos autores.

Percebe-se claramente que o Ensino de Matemática superou as demais áreas em produtividade. Isso pode ser devido a escolha da área de conhecimento no filtro do BDTs da Capes adotada nesse levantamento que foi “ensino de ciências e matemática”, uma vez que as demais áreas relacionadas com as componentes que formam a chamada “Ciências da Natureza” – CdN (Biologia, Química e Física)

não foram incluídas na investigação separadamente. Isso também pode explicar a baixa produtividade relacionada ao acrônimo “CTS” já que essa área do conhecimento tem proximidade maior com as componentes que formam as áreas de CdN.

A maioria dos trabalhos (72), foram produzidos em 28 IES públicas, sendo 6 estaduais e 22 federais. As IES privadas foram 11 com 31 trabalhos (Tabela 3).

Tabela 3 – Distribuição das produções por Instituições de Ensino Superior (IES).

IES	
Públicas (28)	6 estaduais (22 trabalhos)
	22 federais (50 trabalhos)
Privadas (11)	31 (trabalhos)

Fonte: Capes. Organizado pelos autores.

Das IES privadas, a PUC – MG foi a que mais produziu (10 trabalhos). Já entre as IES públicas, a Unicamp foi a que apresentou a maior produção com 11 trabalhos.

Cogitando a quantidade de trabalhos depositados na plataforma BDTs que aglutina praticamente toda a produção dos programas de mestrado e doutorado no Brasil, mesmo não considerando a área CdN, esse número, (103 trabalhos), poderia ser maior, isso porque o levantamento, além de estar relacionado a Educação, engloba duas importantes temáticas atuais (Enem e CTS).

Quando investigado se o trabalho relaciona de alguma forma o Enem a uma abordagem CTS, foi encontrado três trabalhos ou 2,91% de toda a produção, sendo uma dissertação de mestrado em 2013 associada ao ensino de Física, outra em 2017 associado ao ensino de Matemática, e uma tese de doutorado em 2016 associado ao ensino de Química. Isso só reforça a existência da enorme carência

de trabalhos apresentando os dois temas (Enem e CTS) no campo da Educação (Quadro 2).

Quadro 2 – Trabalhos que relacionam de alguma forma o Enem a uma abordagem CTS.

Autor	Título	Trabalho	Ano	IES
FERNANDES, Joao Paulo.	O Tema Energia e a Relação Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) presente no Livro Didático de Física e no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)	Mestrado	2013	UFRJ
SOUZA, Jorge Raimundo da Trindade.	CTS no contexto do novo Enem e do ensino de Química	Doutorado	2016	UFPA
SBRANA, Maria de Fatima Costa.	A Contextualização da Matemática a partir da abordagem CTS na perspectiva da Educação Matemática Crítica	Mestrado	2017	UFABC

Fonte: BDTs. Organizado pelos autores.

Em relação a distribuição geográfica regional das IES e suas produções, ocorreu o esperado, o Sudeste superou as demais regiões com 52 trabalhos, representando a metade de toda a produção, ficando a região Norte em último lugar com menos de 1% (Tabela 4).

Tabela 4 – Distribuição geográfica das produções por região encontradas no Banco de dissertações e Teses da Capes.

Região	Produção	Porcentagem
Sul	22	21,3 %
Sudeste	52	50,5 %
Centro Oeste	8	7,7 %
Nordeste	20	19,4 %
Norte	1	0,97 %
Total	103	100 %

Fonte: BDTs. Organizado pelos autores.

Resultados muito próximos foram encontrados também por Teixeira e Oliveira (2013) pesquisando sobre o ensino de Biologia no Brasil entre os anos de 1972 e 2011. Na ocasião, os autores destacaram a supremacia das regiões sul e sudeste com 77,5%, valor bem próximo do que foi encontrado aqui (71,8%). Em relação apenas a região sudeste, os autores encontraram 53,8% da produção contra 50,5% encontrados neste trabalho. Isso só reforça o discurso em torno das desigualdades sociais e políticas entre as regiões do Brasil, e que pouco tem sido feito nas últimas décadas para mudar essa triste realidade. Apesar de tudo, vale ressaltar a importância de alguns programas de pós-graduação em rede que contribuem para minimizar essa discrepância, como a BIONORTE⁴, REAMEC⁵ e a EDUCANORTE⁶.

Em relação a Reamec (UFMT – UFPA – UEA), foram encontradas 107 teses⁷ produzidas entre os anos de 2014 e 2018. O programa de doutorado oferecido pela rede é dividido em duas linhas de pesquisa, sendo que a linha *Formação de Professores para a Educação em Ciências e Matemática*, apresentou a maioria dos trabalhos (59 teses), já a linha *Fundamentos e Metodologias para a Educação em Ciências e Matemática* teve 48 teses.

Em relação ao tipo de formação de professores, a maioria das teses (42) destacaram a Formação Inicial (FI). A Formação Continuada (FC) ficou com 32 teses. Por último, aquelas que apesar de pertencerem a uma das linhas de pesquisa, destacaram tanto a FI como a FC (11 teses). Outras, entretanto, não foram claras quanto a essa abordagem (Tabela 5).

Tabela 5 – Panorama das 107 teses da Reamec no período (2014 – 2018).

Linha de Pesquisa da REAMEC	Tipo de Formação				Relação	
	*	FI	FC	FI/FC	c/ CTS	c/ Enem
Linha formação (59);	8	31	16	9	3	0
Linha fundamentos (48);	19	11	16	2		
Total	27	42	32	11		

*trabalhos que não tiveram uma definição clara do seu tipo de formação.

Fonte: Reamec. Organizado pelos autores.

Em relação ao tema *CTS*, foi encontrado um número muito pequeno de teses com essa abordagem no período entre 2014 e 2018⁸, apenas três trabalhos ou 2,8 % (Quadro 3).

Quadro 3 – Teses produzidas pela Reamec que apresentaram uma abordagem CTS/CTSA.

Autor	Orientador (a)	Título	Ano	IES
OLIVEIRA, Ethel Silva de	Denise de Freitas	A Educação Ciência-Tecnologia-Sociedade (CTS) no contexto dos anos iniciais do Ensino Fundamental	2017	UEA
FERST, Enia Maria	Cleusa Suzana Oliveira de Araujo	Relação CTS no contexto da formação inicial de professores no curso de Pedagogia	2016	UEA

VILELA, Marcos Vinicius Ferreira	Cleusa Suzana Oliveira de Araujo	A interdisciplinaridade e abordagem Ciência Tecnologia, Sociedade e Ambiente (CTSA) em três cursos de licenciatura em Ciências Naturais/da Natureza ofertadas por instituições sediadas na Amazônia Legal	2018	UFMT
---	---	---	------	------

Fonte: Reamec. Organizado pelos autores.

Considerando a importância de estudos voltados ao tripé Ciência, Tecnologia e Sociedade, esse número é muito pouco, principalmente se analisarmos que o programa visa a formação de doutores voltados para a região de maior biodiversidade do planeta, o bioma Amazônico. Trabalhos que abordam de alguma forma o tema CTS, deveriam ter uma frequência maior, pois são fundamentais na formação de uma geração mais preocupada e comprometida com o meio ambiente e com os problemas sociais e, portanto, deveriam ser mais evidenciados, principalmente nessa região do País.

Com o tema *Enem*, nenhum trabalho foi encontrado. Se considerarmos que o “Exame é o maior processo seletivo do País e um dos maiores do Mundo” (SILVA, 2018, p. 23), e que dentre outros propósitos, serve para orientar professores e gestores num ensino menos mecanicista e mais democrático, inclusive com potencial na redução das desigualdades educacionais como sugerem Andriola (2011) e Silveira, Barbosa e Silva, (2015), além de ser pré-requisito para diversos programas de políticas públicas no cenário nacional, esse resultado, surpreende e de certa forma, é merecedor de reflexão. Ademais, na Amazônia Legal Brasileira, onde está inserido o Programa Reamec, a região Norte, possui quatro (4) dos sete (7) Estados que apresentaram queda no ensino médio referente ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que é o principal indicador da qualidade do ensino no Brasil (BRASIL, 2017).

Em seguida, é apresentado, conforme Tabela 6, um breve resumo da produção encontrada nas três plataformas de busca: Enpec, BDTs da Capes e Reamec, de forma somativa para os temas: Enem; CTS e (Enem e CTS).

Tabela 6 – Organização total dos trabalhos apresentados de forma separada e conjunta com os acrônimos Enem e CTS.

Acrônimo / total dos trabalhos	Trabalhos	Banco de dados
Enem / 154 trabalhos	51	Enpec
	103	BDTs Capes
	0	Reamec
CTS / 396 Trabalhos	390	Enpec
	3	BDTs Capes
	3	Reamec
Enem e CTS / 6 Trabalhos	3	Enpec
	3	BDTs Capes
	0	Reamec

Fonte: Dados da pesquisa

Sumarizando o levantamento feito até aqui com as informações contidas no Enpec e BDTs da Capes entre os anos de 2009 e 2018 e na Reamec entre 2014 e 2018, foram encontradas um total de 550 trabalhos com os acrônimos “Enem” e “CTS”. Quando analisados de forma separada, os números foram 154 e 396 respectivamente. Entretanto, quando se considera a presença de ambos os temas (Enem e CTS), os resultados são ainda menores, sendo encontrados apenas 6 trabalhos, o que corresponde 1,09 % de toda a produção (550).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando que é consenso entre os educadores e endossado pelos documentos oficiais que o ensino deve ocorrer de forma mais interdisciplinar e contextualizado, explorando muito mais a capacidade cognitiva do aluno em apresentar soluções aos problemas vigentes, do que somente o mecanicismo do ensino tradicional, então, temáticas como Enem e os pressupostos da Educação CTS, deveriam ser mais bem exploradas nas pesquisas científicas, principalmente naquelas voltadas à formação de professores. Esses resultados demonstram a enorme necessidade de trabalhos que possam futuramente abordar esses dois temas, tão vitais na construção de uma sociedade mais justa e mais comprometida com os problemas sociais que afetam a todos. Embora, especificamente no caso do BDTs da Capes, sugerimos que outras áreas do conhecimento sejam investigadas, e não somente a área *Ensino de Ciências e Matemática* como foi feita aqui.

Em relação ao Enem, as contribuições vão desde a democratização ao acesso às IES, possibilitando a mobilidade acadêmica, até a influência nas práticas pedagógicas e a reestruturação curricular, importantes colaborações para a melhoria na qualidade do ensino. Já no que diz respeito a um ensino vocacionado ao tema CTS, não seria menos importante, uma vez que aproxima o aluno da sua realidade, sem fragmentações, expondo suas reais necessidades como parte integrante da sociedade em que vive e que está em transformação cada vez mais rápida. Essa visão despertaria o senso crítico/reflexivo tão necessários na reinterpretação das novas necessidades trazidas com os avanços tecnológicos e suas consequências e, por conseguinte, na construção de uma sociedade não só, cada vez mais preocupada com meio ambiente e o bem-estar social, mas que possa também viver em harmonia com as novas tecnologias e os novos desafios que o mundo moderno oferece.

REFERÊNCIAS

ANDRIOLA, Wagner Bandeira. Doze motivos favoráveis à adoção do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pelas Instituições Federais de Ensino Superior

(Ifes). **Ensaio: avaliação e políticas públicas em Educação**. [online]. v.19, n.70, p. 107-125, 2011.

AULER, Décio. **Interações entre Ciência-Tecnologia-Sociedade no Contexto da Formação de Professores de Ciências**. Tese (Doutorado), Centro de Educação. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2002.

AULER, Décio; DELIZOICOV, Demétrio. Ciência-Tecnologia-Sociedade: relações estabelecidas por professores de ciências. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, Vigo, Espanha, v. 5, n. 2, p. 337-355, 2006.

BRASIL. Ministério da educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Enem – Exame Nacional do Ensino Médio 2002. Relatório pedagógico**. p. 16. Disponível em: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/enem/relatorios_pedagogicos/relatorio_pedagogico_enem_2002.pdf. Acesso em 12 de ago. 2019.

BRASIL. Ministério da educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Relatório de Gestão 2009**. Portaria INEP 109, de 27 de maio de 2009. Brasília, DF, 2010. Disponível em: http://download.inep.gov.br/download/institucional/2009/rg2009_com_alteracoes_CGU_14Mai2010.pdf. Acesso em: 05 de ago. 2019.

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP). **Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB)**. 2017. Disponível em: <http://ideb.inep.gov.br/resultado/ideb.inep.gov.br/resultado/>. Acesso em: 15 de out. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Catálogo de Teses e Dissertações. Plataforma Sucupira. Disponível em: <http://catalogodeteses.capes.gov.br/catalogo-teses/#!/>. Acesso em: 1 de out. 2019.

BRASIL, Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Exame Nacional do Ensino Médio: Documento Básico**. Brasília – DF: MEC/Inep, 2002a. 27 p.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria MEC 462**, de 27 de maio de 2009. Altera a **Portaria MEC 438** de 28/05/1998. Brasília, DF, 2009. Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem>. Acesso em: 05 de ago. 2019.

BRASIL. **Orientações Curriculares para o Ensino Médio**. Vol. 2: Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologias. Brasília: Ministério da Educação, 2006. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/book_volume_02_internet.pdf. Acesso em: 05 de ago. 2019.

BRASIL. Ministério da Educação. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). **Relatório Pedagógico Enem 2009 – 2010**. Brasília – DF: Inep, 2014. 133 p.

DELIZOICOV, Demétrio; SLONGO, Iône Inês Pinsson; LORENZETTI, Leonir. Um Panorama da Pesquisa em Educação em Ciências Desenvolvida no Brasil de 1997 a 2005. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**. v. 12, n. 3, 459-480, 2013.

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, IX. (2013) Águas de Lindóia-SP. Atas. Disponível em: <http://www.abrapecnet.org.br/enpec/x-enpec/anais2015/resumos/R1075-1.PDF>. Acesso: 20 de out. 2019.

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, VII. (2009) Florianópolis-SC. Atas. Disponível em: <http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/>. Acesso: 17 de out. 2019.

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, VIII. (2011) Campinas-SP. Atas. Disponível em: <http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/>. Acesso: 12 de out. 2019.

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, X. (2015) Águas de Lindóia-SP. Atas. Disponível em: <http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/>. Acesso: 17 de out. 2019.

ENPEC – Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências, XI. (2017) Florianópolis-SC. Atas. Disponível em:
<http://abrapecnet.org.br/wordpress/pt/enpecs-anteriores/>. Acesso: 17 de out. 2019.

FERNANDES, Roseane Freitas. **Educação CTS e Interdisciplinaridade: Perspectivas para Professores do Ensino Médio**. Dissertação (Mestrado). Universidade de Brasília – UNB, Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências, Brasília – DF, 2016.

FERREIRA, Sérgio Daniel. **Análise das questões do ENEM da área de Ciências Naturais pelo enfoque CTS**. 89 f. Dissertação (Mestrado). Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de São Carlos. São Carlos – SP, 2011. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/2602>. Acesso em: 25 de mar. 2020.

GOMES, Cristiano Mauro Assis; BORGES, Oto. O Enem é uma avaliação educacional construtivista? Um estudo de validade de construto. **Est. Aval. Educ.**, São Paulo, v. 20, n. 42, p. 73-88, jan./abr. 2009. Disponível em: <http://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1468/1468.pdf>. Acesso em: 19 de fev. 2020.

MALUSÁ, Silvana; ORDONES, Luma. L. de Medeiros; RIBEIRO, Elisabete. Enem: Pontos Positivos para a Educação Brasileira. **Revista Educação e Políticas em Debate** – v. 3, n. 2, p. 358-382, – ago. / dez. 2014. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/revistaeducaopoliticas/article/view/30284>. Acesso em: 15 fev. 2020.

MEGID NETO, Jorge. **Tendências da pesquisa acadêmica sobre o ensino de Ciências no nível fundamental**. 238 f. Tese (Doutorado). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas/SP, 1999. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/252565>. Acesso em: 18 fev. 2020.

MESSINA, Natália. **Exame Nacional Do Ensino Médio: Razões e Contradições**. 2016. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal do Triângulo Mineiro – UFTM,

Uberaba – MG, 2016.

NETO, Ricieri Andrella; DECONTO, Diomar Caríssimo Selli; CAVALCANTI, Cláudio José de Holanda; OSTERMANN, Fernanda. As relações entre Ciência, Tecnologia e Sociedade veiculadas pelo Novo ENEM. In: **VII ENPEC**. Universidade Estadual de Campinas, SP – Campinas – SP de 5 e 9 de dezembro de 2011. Disponível em: <http://www.abrapecnet.org.br/enpec/xi-enpec/anais/listaresumos.htm>. Acesso em 23 de mar. 2020.

REAMEC. **Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática**. Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciência Matemática. Disponível em: <https://www1.ufmt.br/ufmt/un/publicacao/ppgecem>. Acesso em: 8 de out. 2019.

ROMANOWSKI, Joana Paulin; ENS, Romilda. Teodora. As Pesquisas Denominadas do Tipo “Estado Da Arte” em Educação. **Diálogo Educ.**, Curitiba, v. 6, n.19, p.37-50, set./dez. 2006. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/index.php/dialogoeducacional/article/view/24176>. Acesso em: 20 de fev. 2020.

SANTOS, Manuella Teixeira; FILHO, Erasmo Borges de Souza; RIBEIRO, Elinete Oliveira Raposo; FREITAS, Nadia Magalhães da Silva. Cenas e cenários dos itens socioambientais: mediações pela fotografia. **Revista Ensaio**, v. 16, n. 01, p. 49-65, 2014.

SILVA, Simone Gonçalves da. **Governamentalidade neoliberal, educação e modos de subjetivação: o discurso do ENEM**. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pelotas RS, Programa de Pós-Graduação em Educação, Pelotas, 2018.

SILVEIRA, Fernando Lang da; BARBOSA, Marcia Cristina Bernardes; SILVA, Roberto da. Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM): Uma análise crítica. **Revista Brasileira de Ensino de Física**, v. 37, n. 1, p. 1101, 2015.

SOBRINHO, Marcos Fernandes; SANTOS, Wildson Luiz Pereira dos. Inserções interdisciplinaridade e contextualização em itens do Enem/2013 com potencial ao enfoque CTS. **Uni-pluriversidad**, v. 14, n. 3, 2014. Disponível em:

<https://revistas.udea.edu.co/index.php/unip/article/view/21343>. Acesso em: 22 de fev. 2020.

TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini. **Pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil (1972-2004): um estudo baseado em dissertações e teses**. 235 f. Tese

(Doutorado em Educação). Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Campinas, 2008. Disponível em:

http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/251678/1/Teixeira_PauloMarceloMarini_D.pdf. Acesso em: 25 de mar. 2020.

TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini; MEGID NETO, Jorge. Investigando a Pesquisa Educacional. Um Estudo Enfocando Dissertações e Teses Sobre o Ensino de Biologia no Brasil. **Ienci - Investigações em Ensino de Ciências**. v. 11, n. 2, pp. 261-282, 2006. Disponível em:

<https://www.if.ufrgs.br/cref/ojs/index.php/ienci/article/view/496/299>. Acesso em: 25 de mar. 2020

TEIXEIRA, Paulo Marcelo Marini; OLIVEIRA, Franciele Santos de. 40 anos de pesquisa em Ensino de Biologia no Brasil: um estudo baseado em dissertações e teses (1972-2011). In: **Atas do IX Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC**. Águas de Lindóia, SP – 10 a 14 de novembro de 2013.

Disponível em: http://abrapecnet.org.br/atas_enpec/ixenpec/atas/resumos/R1087-1.pdf. Acesso em: 20 de mar. 2020.

⁴Programa de pós-graduação em nível de doutorado da Rede de Biodiversidade e Biotecnologia da Amazônia Legal.

⁵Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática, Rede Amazônica de Educação em Ciências e Matemática.

⁶Programa de pós-graduação em Educação na Amazônia em nível de doutorado oferecido em rede.

⁷No ano de 2019, já estavam catalogadas no BDT da Capes 125 teses, porém, ainda mantinha o total de três (3) teses com abordagem CTS.

⁸Existe mais 2 novas teses com a abordagem CTS (uma em 2019 e outra em

2020), entretanto, não foram contabilizadas porque até o fechamento deste trabalho, não estavam publicadas.

¹Doutor em Educação em Ciências e Matemática (UFMT). Professor de Biologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO). AE 310 Sul, Avenida LO 05, s/n, Plano Diretor Sul, Palmas, Tocantins, Brasil. CEP: 77.021-090 Telefone: (63) 3236-4009 E-mail: palmas@ifto.edu.br. E-mail: nfranco@ifto.edu.br.

²Doutora em Biologia de Água doce e Pesca Interior pelo INPA. Professora da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Manaus, Amazonas, Brasil. Av. Djalma Batista Bairro: Chapada CEP: 69050010. E-mail: cleusasuzana.araujo@gmail.com.

³Doutora em Educação pela USP. Professora do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática da UFMT/UEA/UFPA, Av. Fernando Correa da Costa, Bairro: Boa Esperança. Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, CEP: 78060-900. E-mail: marponda@uol.com.br.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil